

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6497245>

Зарина Хисматуллина

Студентка 3 курса,

Направление: Финансирование инвестиционных проектов,

Факультет: Бюджетный учет и казначейство,

Ташкентский финансовый институт,

Необходимость повышения финансовой грамотности населения является одним из важнейших приоритетов государственной политики многих стран мира, поскольку базовая осведомленность населения в сфере финансов и управления ими повышает финансовую безопасность, минимизирует риски банкротства среди населения и предотвращает мошенничество.

Финансовая грамотность помогает населению правильно управлять своими доходами и распределять их в соответствии с наиболее важными жизненными потребностями.

Одной из задач каждого государства является повышение уровня финансового просвещения своих граждан для того, чтобы они могли стать финансово независимыми, обеспечить себе финансовую стабильность и сохранить ее в пожилом возрасте.

Ежегодно проводятся множество исследований по определению уровня финансовой грамотности в различных странах мира. Одно из таких исследований - PISA (Programme for International Student Assessment) – дает следующее определение финансовой грамотности: финансовая грамотность – это знание и понимание финансовых понятий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение таких знаний для принятия эффективных решений, направленное на улучшение финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в экономической жизни¹.

Другим крупным отчетом по финансово грамотности в мире является Глобальное исследование по финансовой грамотности, проводимое рейтинговым агентством Standard & Poors. Под финансовой грамотностью исследователи подразумевали умение

¹ PISA 2018

человека сберегать, инвестировать и одалживать деньги². В рамках исследования его участникам задавались вопросы из 4 областей, которые считаются базовыми для определения уровня финансовой грамотности: умение диверсифицировать риски, понимание инфляции, знание простейшей математики и умение считать сложные проценты. Человек считается финансово-грамотным, если верно ответил на три из четырех вопросов.

Согласно крайнему исследованию агентства, финансово грамотных людей в среднем по миру 33%, то есть каждый третий человек. В Узбекистане этот показатель составляет 21%. Страна занимает 4 место среди 5 соседствующих стран, относящихся к Центральной Азии. На первом месте рейтинга стран ЦА Туркменистан с результатом 41% финансово грамотного населения, за ним следуют Казахстан (40%), Киргизия (19%) и Таджикистан (17%).

Рис. 1. Уровень финансовой грамотности в разрезе стран (%)³

Кроме вычисления среднего показателя уровня финансовой грамотности в странах, Standard & Poors рассчитывает уровень финансово грамотных людей в разрезе пола и возраста. Так, в Узбекистане 20% женщин, владеющих базовыми финансовыми знаниями, что ниже среднего показателя по миру (30%)⁴. Что же касается возраста, то в среднем по миру 56% взрослых в возрасте 35 лет и младше финансово грамотны, по сравнению с 63% в возрасте от 36 до 50 лет. Уровень финансовой грамотности среди взрослых старше чем 50 еще ниже, а самые низкие показатели среди тех, кто

² FINANCIAL LITERACY AROUND THE WORLD: INSIGHTS FROM THE STANDARD & POOR'S RATINGS SERVICES GLOBAL FINANCIAL LITERACY SURVEY - <https://gflec.org/research/?type=reports>

³ FINANCIAL LITERACY AROUND THE WORLD - <https://gflec.org/research/?type=reports>

⁴ THE GENDER GAP IN FINANCIAL LITERACY: A GLOBAL PERSPECTIVE - <https://gflec.org/research/?type=reports>

старше 65. В нашей стране показатель финансовой грамотности среди миллениалов (15-34 лет) составляет всего лишь 22%⁵.

Рис. 2. Уровень финансовой грамотности среди женщин и взрослых в возрасте 15-34 лет (%)

Такие показатели подтверждают наличие проблемы в сфере финансовой осведомленности населения Узбекистана. Проблемы подобного масштаба в большинстве случаев обусловлены множеством взаимосвязанных причин, вытекающих друг из друга. В Узбекистане к таким причинам можно отнести:

- относительно низкий уровень доступности Интернета. По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, в 2020 году количество абонентов с доступом в сеть Интернет на 100 человек составляет 58,4 (табл. 1).

2015	2016	2017	2018	2019	2020
26,6	30,2	34,5	40,4	48,8	58,4

Табл. 1. Количество абонентов с доступом в сеть Интернет (на конец года; на 100 человек населения)⁶

- малое количество учебных пособий по финансовой грамотности на государственном языке;

- отсутствие в образовательных программах школ и средних учебных заведений предметов, направленных на изучение финансов;

- недостаточность информации о финансовых услугах в СМИ.

Однако важно отметить, что госорганами уже предприняты решительные меры на пути повышения уровня финансового просвещения населения страны. Так, в Узбекистане была утверждена Национальную стратегию повышения финансовой доступности на

⁵ MILLENNIALS AND FINANCIAL LITERACY: A GLOBAL PERSPECTIVE - <https://gflec.org/research/?type=reports>

⁶ Данные Госкомстата РУз - <https://api.stat.uz/api/v1.0/data/hududlar-kesimida-internet-tarmogiga-ulanang-abone?lang=ru&format=pdf>

2021–2023 годы, которая включает в себя пять приоритетных направлений:

- увеличение охвата базовых финансовых услуг;
- развитие цифровых финансовых услуг;
- расширение финансирования компаний малого бизнеса;
- усиление защиты прав потребителей финансовых услуг;
- повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей⁷.

Основной целью программы является создание динамичной, инновационной и инклюзивной финансовой системы с доступом к качественным финансовым продуктам и услугам для всех слоев населения, в том числе для граждан с низкими доходами, проживающих в сельской местности, и субъектов малого бизнеса, не охваченных качественными финансовыми услугами.

Кроме того, согласно Указу Президента Узбекистана от 13 апреля 2021 года, для учащихся школ и студентов вузов неэкономического профиля будет введен предмет «Финансовая грамотность». Будет разработана методология преподавания правильного управления средствами. Молодежь обучат принятию целесообразных финансовых решений, в том числе по финансовым инструментам. Будут организованы олимпиады по финансовой грамотности. Реализацией программы «Финансовая и инвестиционная грамотность» займутся министерства финансов, высшего и среднего специального образования, народного образования и Центральный банк.

На сегодняшний день Центральный банк Узбекистана запустил официальные страницы финансовой грамотности в социальных сетях⁸, где освещаются вопросы достижения финансовых целей, безопасного и грамотного использования финансовых продуктов, эффективного управления персональными финансами и другие. Официальный сайт и страницы в соцсетях подкреплены также интерактивным мобильным приложением finlituz-Moliyaviy savodxonlik⁹. Помимо этого, ЦБ проводит тренинги, проекты, кейс-чемпионаты и конкурсы по финансовой грамотности, были разработаны учебные материалы для проведения в школах месяца финансовой грамотности на русском и узбекском языках.

⁷ <https://www.spot.uz/ru/2021/07/12/finance/>

⁸ https://cbu.uz/ru/press_center/news/442467/

⁹ <https://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-zapustili-mobilnoe-prilozhenie-po-finansovoy-gramotnosti-/>

Таким образом, проблема низкой финансовой осведомлённости населения в Узбекистане остаётся серьёзным барьером на пути экономического развития страны, однако комплексном воздействии на нее и принятии дальнейших мер по укреплению финансовых знаний среди населения будут способствовать повышению финансовой грамотности населения, повышению популярности и доступности базовых финансовых услуг, укреплению доверия населения к кредитным и платежным организациям, обеспечению стабильности финансовой системы и экономического роста, а также сокращению доли теневой экономики в стране.